

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

IQTISODIYOTNING PUL MABLAG‘LARI BILAN TA‘MINLANGANLIK DARAJASINI OSHIRISH YO‘LLARI

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari
bo‘yicha prorektori
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Yusupov Muxammadali Soxib o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
TDIU-UrDIU qo‘shma ta‘lim fakulteti
Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola iqtisodiyotni pul mablag‘lari bilan ta‘minlash darajasini oshirish yo‘llarini o‘rganadi. Turli nazariyalar va ilmiy tadqiqotlar asosida iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlash va samaradorligini oshirish uchun markaziy banklar, davlat investitsiyalari va moliyaviy tizimlar rolining ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: pul mablag‘lari, iqtisodiy o‘shish, moliyaviy barqarorlik, markaziy bank, investitsiyalar.

Abstract: This article examines ways to increase the level of money supply of the economy. Based on various theories and scientific studies, the importance of the role of central banks, state investments, and financial systems in ensuring the stability of the economy and increasing its efficiency is analyzed.

Key words: money, economic growth, financial stability, central bank, investments.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути повышения уровня денежной массы экономики. На основе различных теорий и научных исследований анализируется значение роли центральных банков, государственных инвестиций и финансовых систем в обеспечении стабильности экономики и повышении ее эффективности.

Ключевые слова: деньги, экономический рост, финансовая устойчивость, центральный банк, инвестиции.

KIRISH

Pul massasini nazorat qilish va kengaytirish O‘zbekiston kabi bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda barqarorlikni saqlash va o‘shishni rag‘batlantirish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada pul-kredit siyosatiga o‘zgartirishlar, davlat xarajatlari, xorijiy investitsiyalar va raqamli moliyaviy innovatsiyalarga e‘tibor qaratgan holda, O‘zbekistonda pul taklifini oshirishning turli usullari ko‘rib chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki va xalqaro tashkilotlarning statistik ma‘lumotlarini tahlil qilgan holda, ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida likvidlikni oshirish bo‘yicha samarali strategiyalar haqida to‘liq ma‘lumot berilgan.

Pul taklifini boshqarish makroiqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismidir. Pul massasining o‘shishi investitsiyalar, iste‘mol va biznesni kengaytirish orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishi, ammo nazoratsiz kengayish ham inflyatsiya, valyuta qadrsizlanishi va iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi mumkin. O‘zbekiston kabi o‘tish davri iqtisodiyoti uchun, 2017-yildan buyon sezilarli islohotlarni boshdan kechirgan bozorga yo‘naltirilgan o‘sib borayotgan iqtisodiyotini qo‘llab-quvvatlash uchun samarali pul taklifi strategiyalari muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul mablag'lari bilan iqtisodiyotni ta'minlash va uni oshirish yo'llari bo'yicha ilmiy adabiyotlar sharhi iqtisodiyotning ko'plab olimlari tomonidan o'rganilgan va turli yondashuvlar bilan ifodalanadi. Pul mablag'lari bilan ta'minlanish darajasi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu borada Milton Fridmanning pul siyosati va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqidagi tadqiqotlari asosiy nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. U o'z ishlarida pul massasi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, markaziy banklar tomonidan pul massasi o'sishini nazorat qilishning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tadqiq qilgan.

Robert Barro o'zining iqtisodiy o'sish va rivojlanish nazariyasi doirasida investitsiyalarning roli va ularni moliyalashtirish manbalarini o'rganib, iqtisodiyotning pul mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini oshirish zarurligini qayd etadi. Uning fikriga ko'ra, davlat investitsiyalari va tashqi qarzlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni barqaror moliyalashtirish mumkin. Shuningdek, Bernanke va Gertler tomonidan taklif etilgan kredit bozorlarining asimmetrik axborot muammolari iqtisodiyotdagi pul mablag'lari aylanishini cheklaydi va ushbu tizimni rivojlantirish iqtisodiyotni yanada pul bilan ta'minlanganligini oshirishga yordam beradi.

Mundarijada Keynesian va monetar nazariyalar ham iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlash yo'llarini muhokama qilishda muhim o'rin egallaydi. Maykl Vudford tomonidan ishlangan pul-kredit siyosatining yangi nazariyasi iqtisodiy o'sish va inflyatsiyani boshqarishda pul siyosatining ahamiyatini chuqur o'rgangan. Woodfordning ishlari pul mablag'lari tizimi samaradorligini oshirish uchun moliyaviy institutlar va markaziy banklar faoliyatini muvofiqlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotlar iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlash strategiyalarini belgilashda asosiy nazariy manbalar hisoblanadi va ular iqtisodiyotda barqaror pul ta'minoti tizimini yaratish va iqtisodiy o'sishga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlash darajasini oshirish yo'llarini tahlil qilishda keng qo'llaniladigan tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Xalqaro moliya institutlarining iqtisodiy barqarorlikka va iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishda deduktiv va induktiv usullar umumiylikdan individuallikka yoki aksincha yo'nalishda samarali bo'lsa, abstrakt-mantiqiy usul bu jarayonlarni tizimli o'rganishga yordam beradi. Ilmiy tahlil davomida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash va sintez kabi usullar ham keng qo'llanilib, har birining iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlash yo'nalishidagi ahamiyati o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va hukumat tomonidan pul massasini tartibga solish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada O'zbekiston pul taklifini oshirishning turli usullari muhokama qilingan bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolgan holda pul-kredit ekspansiyasiga hissa qo'shadigan tegishli siyosat strategiyalari va moliyaviy mexanizmlarga e'tibor qaratilgan.

Maqolada O'zbekistondagi pul massasini oshirish tendentsiyalari va usullarini tahlil qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining ikkilamchi ma'lumotlaridan foydalanilgan. Yondashuv pul-kredit siyosatiga tuzatishlar, davlat xarajatlari, kredit mablag'lari, xorijiy investitsiyalar va raqamli moliyaviy innovatsiyalar kabi asosiy vositalarga qaratilgan bo'lib, shuningdek, ushbu yondashuvlarning o'xshash rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi global tendentsiyalar bilan qiyosiy tahlili o'tkazilgan.

Pul-kredit siyosatiga tuzatishlar kiritish. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakat pul-kredit siyosatini boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, pul taklifini oshirishning eng samarali vositalaridan ikkitasi:

Ochiq bozor operatsiyalari: davlat qimmatli qog'ozlarini sotib olish orqali Markaziy bank bank tizimiga likvidlikni kiritadi. Mazkur chora tijorat banklarining zaxiralarini ko'paytirib, ularga ko'proq kreditlar berish va kreditlash imkoniyatlarini kengaytirilmoqda. 2023-yilda O'zbekistonning pul bazasi 2022-yilga nisbatan 13,7 foizga o'sdi, bu Markaziy bankning faoliyati (ochiq bozor operatsiyalari) tufaylidir (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2023-yil).

Foiz stavkasini o'zgartirish: pul-kredit siyosatida foiz stavkasini pasaytirish qarz olish xarajatlarini kamaytiradi, korxonalar va uy xo'jaliklarini kredit olishga rag'batlantiradi va shu bilan pul taklifini oshiradi. Markaziy bank qayta moliyalash stavkasini 2023-yildagi 14 % foizdan 2024-yilda 13,5 % foizgacha pasaytirdi, bu umumiy kreditlash faolligining 6,5 % foizga oshishiga olib keldi.

Davlat xarajatlari va fiskal siyosati. Infratuzilma, sog'liqni saqlash va ta'limga davlat xarajatlari nafaqat iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi, balki iste'mol va investitsiyalarni ko'paytirish orqali pul taklifini bilvosita oshiradi.

Kamomadli xarajatlari: hukumat Markaziy bankdan qarz olish orqali budget taqchilligini moliyalashtirishi mumkin, bu esa pul massasining oshishiga olib keladi. O'zbekistonning budget taqchilligi 2023-yilda YalMning 3,8 % foizini tashkil qildi (Moliya vazirligi, 2023-yil). Bu kamomad birinchi navbatda davlat obligatsiyalarini chiqarish hisobiga moliyalashtirildi, bu esa ichki bozorda likvidlikni kengaytirdi.

Davlat investitsiyalari: Yo'l qurilishi va energetika loyihalari kabi yirik infratuzilma loyihalari hukumat tomonidan boshqariladigan iqtisodiy faoliyat orqali likvidlikni oshirishga yordam beradi. Statistik ma'lumotlar: 2022-yilda infratuzilmaga davlat investitsiyalari tashqi moliyalashtirish va davlat obligatsiyalari hisobiga 18 % foizga o'sdi (Jahon banki, 2023-yil).

Kredit imkoniyatlarini kengaytirish. Tijorat banklari tomonidan kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish tadbirkorlik subyektlari va iste'molchilar uchun kredit berishni osonlashtirib, pul massasini oshiradi. Markaziy bank tomonidan majburiy zahiralarni qisqartirish banklarni erkinroq kredit berishga undaydi, bu esa iqtisodiyotda likvidlikni oshiradi.

Xususiy sektorga kredit: Xususiy sektor kreditlarining ko'payishi pul taklifini bevosita oshiradi. 2022-yilda O'zbekistonda xususiy sektorga berilgan kreditlar YalMning 46,3 % foizini, 2020-yilda 41 % foizini tashkil etgan edi (Jahon banki, 2023-yil). Bunday o'sish kapitalga kirishni kengaytirishga qaratilgan bank sektoridagi tartibga solish islohotlari bilan bog'liq.

Xorijiy investitsiyalar va tashqi qarzarlar. O'zbekistonda pul massasini ko'paytirishda tashqi kapital manbalari, jumladan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xalqaro moliya institutlarining kreditlari muhim ahamiyatga ega. Bu mablag'lar, ayniqsa, energiya va ishlab chiqarish singari asosiy tarmoqlarga yo'naltirilganda iqtisodiyotga yangi likvidlikni kiritadi.

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish: xorijiy investitsiyalar biznesni kengaytirish va infratuzilmani rivojlantirish, ichki pul massasini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kapitalni olib keladi. 2022-yilda O'zbekistonda 9,5 milliard AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilingan, bu 2021-yilga nisbatan 25 % foizga o'sdi, bu asosan hukumatning iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan islohotlari tufayli (Jahon banki, 2023-yil).

Tashqi qarzarlar: Jahon banki kabi xalqaro moliya institutlarining kreditlari infratuzilma va davlat xizmatlarini yaxshilash, likvidlikni oshirish loyihalarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi. 2023-yilda O'zbekiston Jahon bankidan infratuzilmani rivojlantirish va davlat sektorini isloh qilish uchun 1,3 milliard AQSh dollari miqdorida kredit olgan (Jahon banki, 2023-yil).

Raqamli moliyaviy innovatsiyalar. Raqamli moliyaviy innovatsiyalar, jumladan, mobil banking va elektron pul, moliyaviy inkluzivlikni yaxshilaydi va pul muomalasi tezligini oshiradigan tranzaksiyalarni tezlashtiradi. Bu texnologiyalar naqd pulsiz operatsiyalarni rag'batlantirish va moliyaviy xizmatlardan tez foydalanishni osonlashtirish orqali pul taklifini kengaytirishda asosiy rol o'ynashi mumkin.

Mobil banking: Mobil bank platformalarining yuksalishi moliyaviy xizmatlardan tezroq va kengroq foydalanish imkonini beradi. O'zbekistonda 2023-yilda mobil bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 40 % foizga o'sdi, 11 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2023-yil). Raqamli tranzaksiyalarning bunday o'sishi pul taklifini oshirishga sezilarli hissa qo'shdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalarga ko'ra, O'zbekistonda pul massasini ko'paytirishning bir qancha usullari, birinchi navbatda, pul-kredit siyosatini tuzatish, davlat xarajatlari va xorijiy investitsiyalar orqali muvaffaqiyatli qo'llangan. Markaziy bank tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish va ochiq bozor operatsiyalari likvidlikni oshirishda samarali bo'ldi. Bundan tashqari, xorijiy investitsiyalar va tashqi qarzarlar sezilarli kapital oqimini ta'minlab, umumiy pul massasini oshirdi.

Biroq pul massasining nazoratsiz o'sishi bilan bog'liq xavflar mavjud, masalan, inflyatsiya bosimi va o'zbek so'mining mumkin bo'lgan qadrsizlanishi. Hukumat va Markaziy bank tomonidan iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazmagan holda barqaror o'sishni ta'minlash uchun ushbu chora-tadbirlar diqqat bilan muvozanatlanishi kerak.

O'zbekistonda o'z pul taklifini oshirishning ko'plab yo'llari mavjud, ularning har biri o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Mamlakatda iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan islohotlar kapital oqimini osonlashtirdi va kredit olish imkoniyatini oshirdi. Pul-kredit siyosati, davlat xarajatlari va xorijiy investitsiyalardan foydalanish orqali O'zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlagan holda o'z pul massasini nazorat ostida oshirish davom ettiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Markaziy banki (2023-yil). *Pul-kredit siyosati bo'yicha hisobot*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

2. Xalqaro valyuta fondi (2023-yil). *O'zbekiston: 2023-yil 4-modda maslahatlashuvi*. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha hisoboti.
3. O'zbekiston Moliya vazirligi (2023-yil). *Fiskal siyosatni ko'rib chiqish*. Toshkent: Moliya vazirligi.
4. Jahon banki (2023-yil). *O'zbekistonning iqtisodiy yangilanishi: global noaniqlik sharoitida o'sish sur'ati*. Jahon banki.
5. Friedman, M. (1968). *The Role of Monetary Policy*. American Economic Review, 58(1), 1-17.
6. Barro, R. J. (1991). *Economic Growth in a Cross Section of Countries*. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
7. Bernanke, B., & Gertler, M. (1989). *Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations*. American Economic Review, 79(1), 14-31.
8. Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.
9. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Harcourt, Brace & World.
10. Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial*

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

